

BIR JINSLI BO‘LMAGAN CHIZIQLI DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI HISOBLASHNING BA’ZI USULLARI

S.B.Qurbonqulova

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

DOI:[doi.org/ 10.5281/zenodo.11178486](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178486)

Annotatsiya. Bilamizki hozirgi kunga kelib hayotimiz turli texnika va texnologiya vositalari bilan chambar-chas bog‘lanib ulgirdi va ushbu vositalarni yanada rivojlantirish maqsadida bir qancha islohatlar olib borilmoqda. Ushbu texnika va texnologiya vositalarining yaratilish asoslarini turli matematik va fizik tenglamalarsiz ta’savvur qilish qiyin. Albatta, bu sohada ma’lum turdagi differensial tenglamalar ham o‘zining salmoqli o‘rniga egadir. Shu sababdan quyidagi maqolada bir jinsli bo‘lmagan chiziqli differensial tenglamalarni hisoblashning ba’zi usullari ko‘rib chiqilgan.

Ka’lit so‘zlar: differensial tenglamalar, variatsiyalash, integral, integrallovchi ko‘paytuvchi.

Abstract. We know that our life has become closely connected with various technical and technological tools, and several reforms are being carried out in order to further develop these tools. It is difficult to imagine the foundations of the creation of these technical and technological tools without various mathematical and physical equations. Of course, differential equations also have an important place in this field. For this reason, some methods of calculating non-homogeneous linear differential equations are considered in the following article.

Key words: differential equations, variation, integral, integrating multiplier.

Bizga differensial tenglamalar kursidan ma’lumki

$$\frac{dy}{dx} + P(x) \cdot y = Q(x) \quad (1)$$

ko‘rinishidagi tenglamalar birinchi tartibli chiziqli differensial tenglamalar deyiladi. Shuni takidlab o‘tish joizki agar tenglamaning o‘ng tomoni $Q(x) = 0$ bo‘lsa, (1) tenglama chiziqli bir jinsli, aks holda esa bir jinsli bo‘lmaga differensial tenglama deyiladi. Biz quyida $Q(x) \neq 0$ bo‘lgan holdagi ya’ni bir jinsli bo‘lmagan differensial tenglamalarni yechishning bir necha usullarini ko‘rib chiqamiz.

1. Bernulli (o‘rniga qo‘yish) usuli.

Bu usulda tenglamaning yechimi $y(x) = u(x) \cdot v(x)$ ko‘rinishidagi funksiya sifatida izlanadi. y funksiyani differensiallab $\frac{dy}{dx} = u(x) \frac{dv}{dx} + v(x) \frac{du}{dx}$ ga ega bo‘lamiz. Bu tengliklarni (1) birinchi tenglamaga qo‘yish orqali quyidagi hosil qilinadi.

$$u(x) \frac{dv}{dx} + v(x) \frac{du}{dx} + P(x) \cdot u(x) \cdot v(x) = Q(x)$$

O`rta qavs ichidagi ifodani 0ga tenglab $\frac{du}{dx} + P(x) \cdot u(x) = 0$ tenglamadan

$u(x) = C \cdot e^{-\int P(x) dx}$ yechimni topish mumkin. Bundan esa $C \cdot e^{-\int P(x) dx} \frac{dv}{dx} = Q(x)$ kelib

chiqadi. Yuqoridagi tenglik $v(x) = \frac{1}{C} \left[\int Q(x) \cdot e^{\int P(x) dx} dx + C_1 \right]$ yechimga ega ekanligini

ayondir. Natijada esa (1) tenglamaning yechimi

$$y = e^{-\int P(x) dx} \cdot \left[\int Q(x) \cdot e^{\int P(x) dx} dx + C_1 \right] \text{ kelib chiqadi.}$$

1-misol. $(1 - x^2) \cdot y' + 2 \cdot x \cdot y = 2 \cdot x \cdot (1 - x^2)$

Ushbu tenglamani soddalashtirib $y' + \frac{2 \cdot x}{1 - x^2} \cdot y = 2 \cdot x$ ni hosil qilamiz va $y = u \cdot v$

(yuqoridan ma'lumki y, u, v lar x ning funksiyalari) belgilash kiritamiz. Murakkab funksiyaning hosilasidan bilamizki $y' = u' \cdot v + v' \cdot u$. Endilikda kiritgan belgilashlarimizni berilgan tenglamaga qo'yamiz.

$$u' \cdot v + u \cdot \left(v' + \frac{2 \cdot x}{1 - x^2} \cdot v \right) = 2 \cdot x \Rightarrow v' + \frac{2 \cdot x}{1 - x^2} \cdot v = 0 \Rightarrow u' \cdot v = 2 \cdot x$$

Yuqoridagi tengliklardan $v = x^2 - 1 + C_1$ yechimni topamiz. Soddalik uchun $C_1 = 0$ deb olamiz va bundan $u = \ln(C \cdot (x^2 - 1))$ kelib chiqadi. Natijada berilgan tenglamaning umumiy yechimi $y = (x^2 - 1)^2 \cdot \ln(C \cdot (x^2 - 1))$ ga teng bo'lib qoladi.

2. O`zgarmasni variatsiyalash usuli.

Bu usul yordamida (1) tenglamaning umumiy yechimini topish quyidagi teorema asoslanadi.

Teorema. (1) tenglamaning umumiy yechimi, bu tenglamaga mos bir jinsli, ya'ni

$$\frac{dy}{dx} + P(x) \cdot y = 0 \quad (2)$$

tenglamaning umumiy yechimi va (1) tenglamaning xususiy yechimlari yig`indisidan iborat. Soddalik uchun (2) tenglamaning umumiy yechimini $y_0(x)$ (1) tenglamaning xususiy yechimini esa $y^{\square}(x)$ ko`rinishda belgilab olamiz. Bundan ko`rinadiki (1) tenglamaning umumiy yechimi $y(x) = y^{\square}(x) + y_0(x)$ ga teng bo`ladi.

Ma'lumki (2) tenglamaning umumiy yechimi $y_0(x) = C \cdot e^{-\int P(x) dx}$ ga tengdir. (1) tenglamaning xususiy yechimi esa $y^{\square}(x) = C(x) \cdot e^{-\int P(x) dx}$ ko`rinishda izlanadi. Ushbu tenglikdan $y^{\square}(x)$ topib (1) tenglamaga qo'yish orqali

$$C'(x) \cdot e^{-\int P(x)dx} = Q(x) \Rightarrow C(x) = \int Q(x) \cdot e^{\int P(x)dx} dx + c$$

ni keltirib chiqaramiz. Biz qidirayotgan yechim xususiy bo'lgani uchun $c = 0$ deb olishga haqlimiz. Demak,

$$y^{\square}(x) = e^{-\int P(x)dx} \cdot \int Q(x) \cdot e^{\int P(x)dx} dx$$

bo'lar ekan. Yuqorida topilganlarga asoslanib (1) tenglamaning umumiy yechimi

$$y(x) = e^{-\int P(x)dx} \left(C + \int Q(x) \cdot e^{\int P(x)dx} dx \right)$$

ga teng ekanligini ko'ramiz.

2-misol. $y' - y \cdot \cot x = a \cdot \sin x$

Ushbu tenglamani yechish uchun dastlab $y' - \cot x \cdot y = 0$ tenglamaning umumiy yechimi topib olamiz. O'zgaruvchilarni ajratish bu tenglamaning $y = C \cdot \sin x$ umumiy yechimga ega ekanligiga olib keladi. Bundan ko'rinadiki berilgan tenglamaning xususiy yechimi $y^{\square} = C(x) \cdot \sin x$ ko'rinishga ega bo'ladi.

$y^{\square} = C'(x) \cdot \sin x + C(x) \cdot \cos x$ tenglikni berilgan tenglamaga qo'yish natijasda $C'(x) = a \Rightarrow C(x) = a \cdot x + c$ ga ega bo'lamiz. Bu yerda $c = 0$ deb olamiz va berilgan tenglamaning umumiy yechimi $y = (a \cdot x + C) \cdot \sin x$ ekanligi kelib chiqadi.

3. Integrallovchi ko'paytuvchi kiritish usuli.

Bu usulda (1) tenglamaning har ikki tomoni $e^{\int P(x)dx}$ ifodaga ko'paytiriladi.

$$e^{\int P(x)dx} \cdot \frac{dy}{dx} + P(x) \cdot y \cdot e^{\int P(x)dx} = Q(x) \cdot e^{\int P(x)dx}$$

Bu holatda tenglamaning o'ng tomoni ikki o'zgaruvchili funksiyaning to'la differensialiga kelib qoladi.

$$\frac{d}{dx} \left(y \cdot e^{\int P(x)dx} \right) = Q(x) \cdot e^{\int P(x)dx}$$

Yuqoridagi tenglikning ikkala tomonini ham integrallash orqali quyidagi tenglik kelib chiqadi.

$$y(x) = e^{-\int P(x)dx} \left(C + \int Q(x) \cdot e^{\int P(x)dx} dx \right)$$

3-misol. $y' = \frac{y}{3 \cdot x - y^2}$

Berilgan tenglamani yechish uchun dastab uni qulay ko'rinishga keltirib olamiz.

Ya'ni $x' = \frac{3 \cdot x - y^2}{y} \Rightarrow x' - \frac{3 \cdot x}{y} = y \Rightarrow P(y) = -\frac{3}{y}$.

$e^{\int P(y)dy} = e^{\int -\frac{3}{y}dy} = y^{-3}$. Demak tenglamaning har ikki tomonini $\frac{1}{y^3}$ ga ko'paytirish

orqali $\frac{1}{y^3} \cdot \frac{dx}{dy} - \frac{3 \cdot x}{y^4} = \frac{1}{y^2} \Rightarrow d\left(\frac{x}{y^3}\right) = \frac{dy}{y^2}$ ni hosil qilamiz. Keltirigan tenglikdan ma'lumki

berilga tenglama $\frac{x}{y^3} = -\frac{1}{y} + C$ yechimga ega bo'lar ekan. Yechimni soddalashtirish

natijasida $x = -y^2 + C \cdot y^3$ ko'rinishga keltirish mumkin.

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki yuqorida ko'rib o'tilgan har bir usulning o'z qo'llanilish holatlari mavjud bo'lib ular o'quvchiga bir jinsili bo'lmagan differensial tenglamalarni hisoblashda ko'plab qulayliklar yaratishi hamda kelgusida murakkab ko'rinishdagi differensial tenglamalarni hisoblashda asos bo'lib xizmat qilishi bilan ahamiyatga molikdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Р.С.Гутер, А.Р.Япольский. Дифференциал тенгламалар. Тошкент-1978
2. А.Ф.Филиппов. <<Регулярная и хаотическая динамика>> 2000
3. М.С.Салохиддинов, Г.Н.Насритдинов. Оддий дифференциал тенгламалар. Тошкент<<Уктувчи>>1994.